

HUQUQSHINOSLIK FANINING TURLI SOHALAR BILAN
ALOQASI HAMDA O`RNI

O'zbekiston Respublikasi IIV Qoraqalpoq akademik
litsey huquqshinoslik fani o'qituvchisi
Karamanova Risgul Omirzakovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquqshinoslik fanining turli sohalar bilan aloqasi hamda o`rni haqida so`z yuritilgan.

Kalit soʻzlar: davlat va huquq, davlat hokimiyati, ijtimoiy qarama-qarshiliklar, demokratik huquqiy davlat, huquqshunoslik, iqtisodiyot, sud tibbiyoti, sud psixiatriyasi, kriminalistika, kriminologiya, siyosat, ijtimoiy soha, yurisprudensiya.

Insoniyat qadim zamonlardan buyon davlat va huquq masalalariga katta qiziqish bilan munosabatda bo'lib keladi. Davlat hokimiyati hamda huquqiy hayot hodisalari ham m a zamonlarda alohida dolzarblik kasb etib kelganligi barchaga ayon. Bu voqeliklar m ustaqil O 'zbekiston Respublikasi uchun ham nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

Biz yaqin o`tmishimizda sinfiy hukmronlikning quroli sifatida davlat haqidagi m arkscha g'oyani shior qilib olib, bu nazariyani dogmaga, davlat va huquqni esa sinfiy kurash, sinfiy raqiblarni yengish vositasiga aylantirgan edik. Mustaqillik tafakkurining m ahsuli sifatida bu borada ham yangiclia nazariy qarashlar qaror topdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov talqinida davlat va huquq yangicha tavsifga ega bo'ldi. «Demokratiya sharoitida, — deb ta'kidlaydi yurtboshimiz, — davlat ijtimoiy qarama-qarshiliklarni zo 'rlik va bostirishyo 'li bilan emas, balki ijtimoiy kelishuv, xalq ta'biri bilan aytganda, murosai madora bilan bartaraf etish vositasiga aylanadi.

Shunday ekan, asosiy maqsadimiz bo‘Imish demokratik huquqiy davlatni barpo etish va rivojlantirishdayoshlarga huquqiy-demokratik davlat tizimi va mohiyatini chuqurroq o‘rganish, qonunlarni bilish, ularga rioya etishni ta‘minlashda huquqiy m aktab asosiy o‘rinni egallaydi. Bu borada prezidentimiz I. A .Karimov aytganlaridek «Qonunlar ijrosini ta ‘minlash, mamlakatda qabul qilingan va amalda bo‘lgan me‘yoriy hujjatlarni hayotga joriy qilishda davlat hokimiyat organlari faoliyatini ustidan jam oatchilik nazoratini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Biz «Adolat-qonun ustuvorligida» degan hayotiy tamoyilga qat‘iy amal qilib yashashimiz zarur» [2]

Huquqshunoslik, yurisprudensiya – huquqiy ijtimoiy normalarning alohida tizimi sifatida, huquqning alohida tarmoqlarini, davlat va huquq tarixini, davlat va umuman siyosiy tizimning faoliyatini o‘rganuvchi fan. Huquqshunoslik – eng qadimgi ijtimoiy fanlardan biri. Uning tarixan vujudga kelishi huquqning paydo bo‘lishi va rivojlanishi bilan bog‘liqdir. Yunon falsafasidayoq huquqshunoslikning eng muhim nazariy muammolari o‘rtaga tashlangan, rim huquqshunoslari esa huquqiy tushuncha va tuzilmalarni ishlab chiqqan edilar, bu tushuncha va tuzilmalar hozirgi davrda ham o‘z ahamiyatini saqlab qolgan. Huquq muammolari hozirgi demokratik jamiyatda va huquqiy davlatda g‘oyat muhim ahamiyat kasb etadi, huquqshunoslik tuzilish jihatdan bir qancha tarmoqlarga bo‘lingan: davlat huquqi, fuqarolik huquqi, jinoyat huquqi, xalqaro huquq, davlat va huquq tarixi, siyosiy bilimlar tarixi. Davlat va huquq mohiyatini, huquqshunoslikning boshqa umumiy masalalarini o‘rganuvchi umumiy davlat va huquq nazariyasi fani alohida o‘rinda turadi.

Huquqshunoslik umumiy nazariy fangina bo‘lib qolmay, shu bilan birga amaliy fan ham hisoblanadi. Sud tibbiyoti, sud psixiatriyasi, kriminalistika, kriminologiya, (yuridik psixologiya) va boshqa yurisprudensiyaning amaliy turi hisoblanadi.

Huquqshunoslik fani inson dunyoqarashi, uning huquq va davlat to'g'risidagi tasavvuri, tushuncha va bilimlari shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Huquqshunoslikning g'oyaviy ta'siri insonning huquqiy madaniyati rivojlanishiga, huquq talablarini qadrlab, unga rioya etishiga yordam qiladi. Bu bilan jamiyatda huquqiy axloq va huquq-tartibot qaror topishiga imkon yaratadi.

Huquq jamiyat hayotining turli sohalari — iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy sohaga, madaniy-ma'naviy munosabatlarga ta'sir etadi va shu tariqa iqtisodiy, siyosiy va tarbiyaviy funksiyalarni bajaradi. Yuridik nuqtai nazardan bu funksiyalarni 2 turga ajratish mumkin:

- regulyativ (tartibga soluvchi)
- negativ (qo'riqlovchi) funksiyalarga.

Huquqning regulyativ funksiyasi jamiyat a'zolari yurish-turishi va xulq-atvorining ijobiy, barchaga maqbul qoidalarini o'rnatishdan, ijtimoiy munosabatlarni huquqiy asosga qo'yishdan, insonlar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarni uyg'unlashtirish va barqarorlashtirishdan iborat. Huquqning negativ funksiyasi uning ijtimoiy vazifasi bilan belgilangan huquqiy ta'sir etish yo'nalishi bo'lib, u umumiy ahamiyatga molik iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy va b. ijtimoiy munosabatlarni muhofaza etishga, ularning daxlsizligini ta'minlashga va shu bilan birga, jamiyatga yot, zararli munosabatlarni siqib chiqarishga qaratiladi. Huquqning bu funksiyasiga xos xususiyatlar uni davlatning Huquqni muhofaza etish faoliyati bilan qiyoslaganda aniq namoyon bo'ladi. Tegishli davlat idoralari Huquq sohiblari tomonidan qonun talablari qat'iy bajarilishini ta'minlaydi, jamiyatda qonuniylik muhitini vujudga keltiradi. Bu ish Huquq buzilishlari faktini aniqlash, ularni tergov qilish va aybdorlarni yuridik javobgarlikka tortish bilan ta'minlanadi.

Xulosa

Huquqning nazariy masalalarini G'arbda, jumladan, Yevropa da ijtimoiy fan soha olimlari, ayniqsa huquqshunoslari teran va izchil yoritib kelmoqdalar. Mustaqillik tufayli O'zbekistonda ham bu boradagi urinishlar va sa'y-harakatlar, izlanish va tadqiqot ishlari birmuncha kuchaydi. O'zbek huquqshunoslik fani vujudga keldi. Bu fan namoyandalari milliy davlatchilik tarixini, huquq va davlat umumnazariy masalalarini o'rganish borasida milliy qadriyatlarni, ilmiy merosni zamonaviy umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirishga harakat qilmoqdalar. Bu sohaga milliy istiqlolni mustahkamlash ishining bir qismi sifatida qaramoqdalar.

. Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A . « Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir» . 3 -to m . — T .: « O'zbekiston», 1996, 20-b.
2. I.A .Karimovning Ikkinchi chaqiriq O liy M ajlis 9-sessiyasidagi m a 'ruzasidan
3. Islomov Z., Husanov O., Mirhamidov M. Huquqshunoslik. M a'ruzalar matni. — T.: 2000.
4. Islomov Z., Mirhamidov M. Huquqshunoslik. — T.: «Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi», 2002. Huquqshunoslik. — T.: SPIUL, 2002.
5. Islomov Z. Davlat va huquq: umumnazariy masalalari. — T.: «Adolat», 2000.